

Comitato Etico Indipendente IRCCS MultiMedica

Milano 29/05/2019

Sezione del Comitato Etico Centrale IRCCS Lombardia

All'attenzione del Prof. Antonio Ceriello
UO Diabetologia
IRCCS MultiMedica – Sesto San Giovanni (MI)

cpc Dott. Daniele Schwarz
A.D. MultiMedica S.p.A

CE-41.2019/ Prot 367.2019

Seduta del C.E. I.R.C.C.S. MultiMedica, O.d.G. del 21 maggio 2019, presenti dodici componenti su quindici.

Oggetto: valutazione del Protocollo 367.2019 '**REAL WORLD EVIDENCE SULL'UTILIZZO DEL MONITORAGGIO CONTINUO DELLA GLICEMIA NEI SOGGETTI CON DIABETE DI TIPO 1 CGM in T1DM in Italy**'

Proponente Prof. Antonio Ceriello

Promotore: MultiMedica

CRO: Center for Outcomes Research and Clinical Epidemiology (CORESEARCH)

Documentazione esaminata

- Lettera di delega per la CRO (CGM T1DM_Delega Multimedica_10092018)
- Lista dei Centri partecipanti (versione 1.3 del 4 aprile 2019- CGM T1DM_Mod02_RG05_Lista Centri_V1.3_04042019)
- Protocollo di studio (Versione 1.5 del 10 marzo 2019 - Protocollo_CGM in DM1_V1.5_10032019)
- Sinossi dello studio (Versione 1.5 del 10 marzo 2019 - Sinossi_CGM in DM1_V1.5_10032019)
- eCRF (Versione 1.0 del 1° febbraio 2019 - CGM T1DM_CRF_V1.0_01022019)
- Informativa e Modulo di Consenso Informato per i pazienti (Versione 1.1 del 1° febbraio 2019 - CGM T1DM_PIS_IC_V1.1_01022019)
- Questionari per il paziente (CGM T1DM_Questionari_all):
- Questionario SF-12 (SF-12 Standard Italian Version 1.0 (1996))
- Questionario PAID-5 (Versione 1.0 del 4 ottobre 2011)
- Questionario FHQ (Versione 1.0 dell'8 febbraio 2014)
- Questionario GMMS (Versione 1.0 del 12 maggio 2016)
- Conflitto d'interessi dello Sperimentatore Principale (datato 02 aprile 2019)
- Dichiarazione natura osservazionale studio (datato 02 aprile 2019)
- Dichiarazione studio no profit (datato 02 aprile 2019)
- Pagina Firma Protocollo (datato 02 aprile 2019)

Commenti CE:

Il Comitato sottolinea che tutti i documenti che saranno proposti ai pazienti (questionari e Informativa-Consenso) devono avere il titolo dello studio in italiano ('Real world evidence...')

Decisione CE:

Il CE prende in esame la sperimentazione e dopo ampia discussione esprime all'unanimità dei presenti **PARERE FAVOREVOLE** con richiesta di revisione dei documenti destinati ai pazienti

Distinti saluti
COMITATO ETICO
Il Presidente

Il presidente del Comitato Etico Indipendente I.R.C.C.S. MultiMedica

Prof. Emilio Trabucchi

All. elenco dei componenti del CE presenti alla seduta

Comitato Etico IRCCS MultiMedica - Sezione del Comitato Etico Centrale IRCCS Lombardia

Nominativo	Qualifica	Presenza	Firma
Prof Emilio Trabucchi Presidente	Clinico		
Dr. Claudio Anzà	Clinico		
Don Michele Aramini	Bioetico		
D.A.I. Silvana Borghi	Rappresentante area professioni sanitarie	Ass	
Dr.ssa Elisabetta Calabretto	Farmacista SSR	Ass	
Avv. Stefano Candela	Avvocato, esperto in materie medico-legale		
Prof Alberico Catapano	Farmacologo		
Prof. Stefano De Servi	Clinico		
Dr. Carmelo Di Pietro	Pediatra		
Dr.ssa Sara Gandini	Biostatistico		
Dr. Davide Luigi Maria Lauri	Medico di Medicina Generale		
Dr.ssa Adele Patrini	Rappresentante Associazionismo/Volontariato		
Prof. Luigi Rossi Bernardi	Direttore Scientifico	Ass	
Dr.ssa Carmen Sommesse	Direttore Sanitario		
Prof. Emilio Vanoli	Esperto in dispositivi Medici		
Dr.ssa Nicole Rotmensz	Coordinatore Segreteria Scientifica C.E.		
N° presenti 12	Data 21 maggio 2019		

MultiMedica s.p.A.

Società con socio unico soggetta a direzione e coordinamento di MultiMedica Holding S.p.A.

Sede legale: via Fantoli 16/15 - 20138 Milano

C.F. e P. IVA 06781690968

Iscr. R. I. Milano 06781690968 / REA: MI - 1914159

Capitale sociale € 20.000.002,00 i. v.

*Sistema di Gestione per la Qualità certificato UNI EN ISO 9001:2008

Sedi Operative

IRCCS MultiMedica*
Istituto di Ricovero e Cura
a Carattere Scientifico
Via Milanese, 300
20099 Sesto S. Giovanni (MI)
Tel. 02 2420.91

Ambulatorio Multispecialistico MultiMedica
Via San Barnaba, 29
20122 Milano
Tel. 02 2420.91

Ospedale MultiMedica*
Viale Piemonte, 70
21053 Castellanza (VA)
Tel. 0331 393.111

Ospedale MultiMedica
Via Fratelli Bandiera, 3
20812 Limbiate (MB)
Tel. 02 2420.91

Ospedale San Giuseppe*
Via San Vittore, 12
20123 Milano
Tel. 02 8599.1

Centro di Medicina di Laboratorio e Anatomia
Patologica MultiLab*
Via Fantoli, 16/15
20138 Milano
Tel. 02 55406.1

Zimbra

monica.mancino@multimedica.it

Re: verbale approvazione studio 'CGM in T1DM

Da : Rotmensz Nicole <nicole.rotmensz@multimedica.it>

Lun, 01 lug 2019, 11:19

Oggetto : Re: verbale approvazione studio 'CGM in T1DM**A :** prosperini <prosperini@coresearch.it>**Cc :** Antonio Ceriello <antonio.ceriello@hotmail.it>, Mancino, Monica <monica.mancino@multimedica.it>

Preso visione dei documenti inviati, modificati secondo richiesta, confermo il parere favorevole del Comitato Etico

cordialmente

Dott.ssa Nicole ROTMENSZ

Segreteria Tecnico Scientifica Comitato Etico IRCCS MultiMedica
Sezione del Comitato Etico Centrale IRCCS Lombardia
via Milanese 300, 20099 Sesto San Giovanni (MI).

Tel 02 24209351

Da: "prosperini" <prosperini@coresearch.it>**A:** "Rotmensz Nicole" <nicole.rotmensz@multimedica.it>**cc:** "Antonio Ceriello" <antonio.ceriello@hotmail.it>, "Mancino, Monica" <monica.mancino@multimedica.it>**Inviato:** Lunedì, 1 luglio 2019 10:01:46**oggetto:** R: verbale approvazione studio 'CGM in T1DM